

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ НА КРОЛИКАХ

Мирюсифова Х.М.

*Ведущий научный сотрудник Института Физиологии Министерства Науки и Образования, к.б.н.,
Баку, Азербайджан*

Маликова Г.И.

*Диссертант Института Физиологии Министерства Науки и
Образования, Баку, Азербайджан*

Умудлу А.Ш.

*Магистр Бакинского государственного университета,
Баку, Азербайджан*

ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY OF THE DYNAMICS OF EXPERIMENTAL EPILEPSY IN RABBITS

Miryusifova Kh.,

*Leading researcher at the Institute of Physiology of the Ministry of Science and Education, Ph.D.,
Baku, Azerbaijan*

Malikova G.,

*Dissertation candidate at the Institute of Physiology of the Ministry of Science and Education,
Baku, Azerbaijan*

Umudlu A.

Master's degree from Baku State University, Baku, Azerbaijan

Аннотация

Работа посвящена изучению динамики эпилептогенной активности в структурах зрительной системы. В качестве объекта экспериментального исследования использовались взрослые кролики. Для создания модели эпилепсии использовалась натриевая соль пенициллина. Электрическую активность головного мозга регистрировали в центральных и подкорковых структурах зрительного анализатора в норме, а также на фоне развития эпилепсии. В результате исследований установлено, что длительная судорожная активность при экспериментальной эпилепсии имеет определенную динамику частоты и продолжительности приступов.

Abstract

The scientific work is devoted to the study of the dynamics of epileptogenic activity in the visual system structures. Adult rabbits were used as the object of the experimental study. To create a model of epilepsy, sodium salt of penicillin was used. Electrical activity of the brain was recorded in the central and subcortical visual analysers structures under normal conditions, as well as against the background of the development of epilepsy. As a result of research, it has been established that long-term convulsive activity in experimental epilepsy has a certain dynamic in the frequency and duration of attacks.

Ключевые слова: экспериментальная эпилепсия, судороги, зрительная кора, бугры четверохолмия, латеральная колленчатое тело

Keywords: experimental epilepsy, seizures, visual cortex, colliculus superior, lateral geniculate body.

Несмотря на достигнутые успехи в изучении проблемы эпилепсии, интерес к ней не только не ослабевает, а, наоборот, возрастает. По статистическим данным, этим заболеванием в мире страдают примерно 50-65 миллионов человек (2). Известно, что коррелятами когнитивных функций мозга являются ритмические процессы в разных частотных диапазонах. Во время эпилептогенеза эта ритмическая деятельность мозга нарушается. Поэтому изучение нейрофизиологических механизмов эпилепсии не только позволяет понять патогенез этого заболевания, но и вносит важный вклад в изучение фундаментальных механизмов работы головного мозга (3). В настоящее время наиболее удобным методом изучения активности головного мозга является использование анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ) (1).

Объекты и методы исследования. В экспериментальных исследованиях использовались взрослые кролики породы «шиншилла». В структуры головного мозга (visual cortex, superior colliculus, lateral geniculate body) в соответствии с координатами атласа стереотаксиса выживляли нихромовые электроды. Запись ЭЭГ осуществляли с помощью программы «Нейрон-Спектр-5». Экспериментальная модель эпилепсии была создана путем введения натриевой соли пенициллина через канюлю, помещенную в базолатеральную миндалину.

Результаты исследования. В результате исследований установлено, что введение раствора пенициллина в миндалину животных приводило к развитию длительной судорожной активности. Через 1 минуту на ЭЭГ всех исследованных структур

видны отдельные эпилептиформные разряды. Изменения активности структур мозга начинают синхронизироваться в ходе экспериментального эпилептогенеза. Активность, начинающаяся в миндалевидном теле, начинает распространяться на зрительные структуры и сетчатку. Полученная активность сохранялась у животных в течение 3-4 часов. В течение часа судороги достигают своего пика, после чего формируется определенная динамика эпилептиформных волн. И так, со временем приступы начинают чередоваться. Через 2,5 часа после введения пенициллина в миндалину количество альтернирующих эпилептических припадков начинает уменьшаться и активность прекращается.

Регистрация ЭЭГ нескольких структур головного мозга позволяет определить временную последовательность подключения исследуемых структур к патологическому процессу. Установлено, что

эпилептическая активность зарождается сначала в миндалевидном теле, затем в зрительной коре, верхних холмиках и наружном отведении коленчатого тела, а также влияет на деятельность сетчатки.

Список литературы

1. Gaetano Z., Salvatore C., Angelo M. et. al. EEG signal analysis for epileptic seizures detection by applying Data Mining techniques. Internet of Things V.14, 2021, p.100048.
2. Singh A, Trevick S. The epidemiology of global epilepsy. *Neurol Clin*; 34, 2016, p. 837-47
3. Sloane S., Nahal H., Jeffrey C., Marla J. . H. Intra-individual relative deficits in visual memory to lateralize seizure onset in temporal lobe epilepsy *Epilepsy Behav*, 2020. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107370